

ИНТЕГРАЦИЯ ГНСС И ГЛОБАЛЬНЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЗЕМЛИ: АНАЛИЗ ВЫСОТ

профессор Фаилова Д. Ш¹, Магдиев Х.Н², магистр Буриева М.Б³
Ташкентского государственного технического университета¹., Агентство по
кадастру при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан²
Ташкентского государственного технического университета¹

doi.org/10.5281/zenodo.11221602

Абстракт. В работе выполнен анализ нормальных высот, вычисленных на основе измерений ГНСС и аномалий высот по глобальным гравитационным моделям Земли EGM2008 и GOCE для территории Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: EGM2008, GECO, ГНСС, система отсчета высот

Abstract. The paper presents the results of an analysis of normal heights calculated based on GNSS measurements and height anomalies using global gravity models of the Earth EGM2008 and GOCE for the territory of the Surkhandarya region.

Keywords: EGM2008, GECO, GNSS, vertical (height) reference system

Рельеф суши играет ключевую роль в регуляции систем Земли, включая атмосферные, геологические и экологические процессы. Важность понимания этого влияния подчеркивается для оценки масштабов и природы данных процессов [1]. Широкое использование ГНСС, ГИС и глобальных гравитационных моделей (ГГМ) ставит задачу использования информации о местоположении различного происхождения. Модели ГГМ становятся более точными, однако для Узбекистана больше используется в практических работах модель EGM2008, что вызывает различия в аномалиях высот и приращениях ускорения силы тяжести [2]. Интеграция данных ГНСС и ГГМ важна для анализа окружающей среды [3]. Цель работы - сравнительный анализ высот для Сурхандарьинской области, определенных с помощью ГНСС и ГГМ моделей EGM2008 и GECO.

Сурхандарьинский регион Узбекистана, примыкающий к Афгано-Таджикской межгорной депрессии, обладает разнообразным рельефом. Он ограничен хребтами Кугитангтау и Байсунтау, а также Гиссарским хребтом. Регион характеризуется сложным рельефом, включая Байсунскую котловину, Келиф-Сарыкамышскую гряду и долину реки Сурхандарьи. На юге преобладают равнины с песками, а на востоке - хребет Бабатаг высотой до 1900-2200 м [4]. Для анализа в работе использовались ГНСС измерения на 13 пунктах, обработанные в программном комплексе GAMIT/GLOBK [5]. ГГМ находятся в свободном доступе на веб-сайте Международного центра глобальных моделей Земли (ICGEM) [6]. Значения нормальных высот для каждой точки P сети вычислялись по формуле [7]:

$$H(P) = h^{GNSS}(P) - \zeta_{\text{модель}}(P) \quad (1)$$

здесь $\zeta_{\text{модель}}(P)$ - аномалия высоты геоида, $h^{GNSS}(P)$ – эллипсоидальная высота по ГНСС измерениям, $H(P)$ – нормальная высота.

Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение высот по ГТМ

Модель	EGM2008		GECO		$H_{\text{EGM2008}} - H_{\text{GECO}}$
	$\zeta_{\text{EGM2008, м}}$	$H_{\text{EGM2008, м}}$	$\zeta_{\text{GECO, м}}$	$H_{\text{GECO, м}}$	
Мин	-43,537	358,128	-43,852	358,443	-0,315
Макс	-37,059	1 194,819	-37,081	1 194,841	-0,023
Средн.	-41,153	564,178	-41,420	564,444	-0,267

Аномалии высот по модели EGM2008 варьируются от -43.537 до -37.059 метров, а по модели GECO от -43.852 до -37.081 метров. Обе модели показывают схожие значения аномалий высот, однако модель GECO демонстрирует незначительно более низкие значения. Это может свидетельствовать о некоторых различиях в оценке высот между моделями, требующих дальнейшего исследования для понимания причин таких расхождений. Разница высот между моделями EGM2008 и GECO варьируется от -0.315 до -0.023 метров, со средним значением -0.267 метров. Это указывает на значительные расхождения в определении высот между этими моделями. Возможно, это вызвано различиями в используемых методологиях или источниках данных. Для более точного анализа необходимо дополнительное исследование и учет других факторов, таких как географические особенности и качество входных данных.

Литература

1. Wilson J.P. Environmental applications of digital terrain modeling. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2018. –P.33-36.
2. Фазилова Д.Ш., Эгамбердиев Ш.А., Магдиев Х.Н. Анализ глобальных гравитационных моделей Земли EIGEN-6C4 и EGM2008 по геодезическим данным применительно к Ферганской долине // Труды Института прикладной астрономии РАН. Санкт-Петербург. – 2017. –Вып. 42. –С.133-137.
3. «О пространственных данных». Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-702 от 23.07.2021 г. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://lex.uz/ru/docs/5522844> (дата обращения: 15.03.24).

4. Абдуллаев Г.С., Богданов А.Н., Эйдельмант Н.К. Современное состояние и перспективы развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Сурхандарьинском регионе Республики Узбекистан // Нефтегазовая геология. Теория и практика. –2020. –Т.15. – №4. – http://www.ngtp.ru/rub/2020/40_2020.html
5. Rakhimberdieva M., Makhmudov M., Fazilova D., Magdiev Kh. Processing of GNSS data in Gamit/Globk: on the example of the reference stations of the Uzbekistan network // E3S Web of Conferences. –2023. –386. – P.04005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338604005>
6. Barthelmes F., Köhler W. International Centre for Global Earth Models (ICGEM), in: Drewes, H., Kuglitsch, F., Adám, J. et al. //The Geodesists Handbook 2016, Journal of Geodesy. –2016. –90(10). –P. 907-1205. –URL: <https://doi.org/10.1007/s00190-016-0948-z>.
7. Hofmann-Wellenhof B. et al. GPS. Theory and Practice. – New York: Springer-Verlag Wien, 1992. –326 p.